

TIJORAT BANKLARIDA IPOTEKA KREDITLASH AMALIYOTINING
HUQUQIY ASOSLARI

Akrom Mardiyev

AT Xalq banki Kredit anderraytingi
departamenti boshqarma boshlig'i

Annotatsiya

Mazkur maqolada tijorat banklarida ipoteka kreditlash amaliyotining huquqiy asoslari tahlil qilinadi. O'zbekiston Respublikasining qonunchilik bazasi, xususan, Konstitutsiya, Fuqarolik kodeksi, "Bank va bank faoliyati haqida" qonun, "Ipoteka to'g'risida" qonun va tegishli normativ hujjatlar asosida ipoteka kreditlashning tartibga solinishi o'rganiladi. Ipoteka kreditlash jarayonining muhim jihatlari, shuningdek, notarial amaliyotlarning o'rni ham batafsil yoritiladi. Ushbu maqola ipoteka kreditlash amaliyotida qatnashuvchi tomonlarning huquq va majburiyatlarini tushunishga, shuningdek, amaliyotning huquqiy asoslarini aniqlashga yordam beradi.

Kalit so'zlar; Tijorat banklari, ipoteka kreditlash, infratuzilma, baholanish tartibi, kredit shartnomalari;

Bugungi kunda ipoteka kreditlash tijorat banklarining eng muhim va keng tarqalgan xizmatlaridan biri hisoblanadi. Mulkka ega bo'lishni istagan shaxslar uchun ipoteka kreditlari muhim moliyaviy vosita bo'lib, bu jarayonning samarali va adolatli amalga oshirilishi muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun, ipoteka kreditlash amaliyotini tartibga soluvchi huquqiy asoslarni to'g'ri tushunish va ularga amal qilish zarur.

Milliy iqtisodiyotda bank sanoati mustahkam moliyaviy tizimni ishlab chiqish orqali moliya bozorlarini barqarorlashtirishda asosiy rol o'ynab kelmoqda. Rivojlangan bozorning mahsulot tanlovi moliyaviy qoidalarning qisqarishi tufayli oshishi natijasida kredit kartalari, ko'chmas mulk, chiqish joylari va turli balansdan

tashqari tovarlar sotuvga chiqarilgan yangi mahsulotlar qatoriga kirmoqda. Banklar iqtisodiyotda muhim rol o'ynaydi, chunki ular to'lov tizimini boshqaradi, iqtisodiyotning katta qismi uchun asosiy kredit manbai hisoblanadi va (odatda) omonatchilar mablag'lari uchun xavfsiz boshpana vazifasini bajaradi.

Shuningdek, ular iste'molchilar va kichik biznes sub'ektlarini bank va moliyaviy mahsulotlar bilan ta'minlashni ham o'z ichiga oladi. Bunda banklar foiz stavkalari, yig'imlar va xususiy mahsulotlarga bog'liq. Ko'plab xorijiy mamlakatlarda yirik tijorat banklari doimiy ravishda yuqori sifatli texnologik infratuzilma, yirik ma'lumotlar markazlari va dasturiy ta'minot dasturlariga sarmoya kiritib bormoqda. Ammo yirik va uzoq muddatli banklarda mavjud bo'lgan turli xil infratuzilmalar va eski ilovalarning murakkabligi va soni tufayli yangi yondashuvlarga o'tish yo'li ancha vaqt talab qilmoqda.

Hozirgi kunda xar bir tijorat banki o'zining kredit siyosatini ishlab chiqib, kredit munosabatlarini ushbu siyosat orqali yuritadilar Markaziy bank esa kreditlash bo'yicha umumiy ko'rsatmalar beradi. Shu o'rinda kredit liniyalari haqida to'xtalib o'tsak. Xorijiy bank amaliyotida kreditlashning ikki usuli ma'lum. Birinchi usulning ahamiyati har bir ssuda individual tartibda ko'rib chiqilishidadir. Kredit ma'lum maqsaddagi mablag' ehtiyojini qondirishga beriladi. Ushbu usul aniq muddatga kredit ajratishda qo'llaniladi. Ikkinchi usulda kredit bank tomonidan qarz oluvchiga oldindan belgilab qo'yilgan kredit limiti bo'yicha beriladi, bunda qarz oluvchi unga qo'yilgan to'lov hujjatini o'z vaqtida to'lash majburiyatini oladi. Kreditlashning ushbu shakli kredit liniyasi deb ataladi.

O'zbekiston Respublikasida ipoteka kreditlash amaliyoti bir qator qonunchilik hujjatlari bilan tartibga solinadi. Fuqarolik kodeksi, "Bank va bank faoliyati haqida" qonun, "Ipoteka to'g'risida" qonun va boshqa normativ hujjatlar ipoteka kreditlash jarayonining huquqiy asoslarini tashkil etadi. Ushbu hujjatlar kredit beruvchi banklar va kredit oluvchilar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soladi,

ularning huquq va majburiyatlarini belgilaydi hamda shartnomalarining huquqiy kuchini ta'minlaydi.

Tijorat banklarida ipoteka kreditlash amaliyotining huquqiy asoslari o'ziga xos jihatlarni o'z ichiga oladi. Bu jarayonni tartibga soluvchi asosiy huquqiy hujjatlar va qonunlar quyidagilardan iborat:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi: O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi bo'yicha fuqarolarning mol-mulk huquqlari kafolatlanadi. Bu kafolatlar ipoteka kreditlash jarayonida ham muhim rol o'ynaydi.

2. Fuqarolik Kodeksi: Fuqarolik kodeksi, xususan, ipoteka kreditlash shartnomalarini tuzish va amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgan qoidalarni belgilaydi. Bu kodeks asosida mulkni garovga qo'yish, kredit berish shartlari va tartibi belgilanadi.

3. Bank va Bank Faoliyati Haqida Qonun: Bu qonun tijorat banklarining kreditlash amaliyotini tartibga soluvchi asosiy huquqiy hujjat hisoblanadi. Banklar kredit berishda qanday tartiblarga rioya qilishlari kerakligi, kredit shartnomalarining huquqiy kuchi va boshqa muhim jihatlar belgilangan.

4. Ipoteka To'g'risida Qonun: Ushbu qonun ipoteka kreditlash amaliyotining asosiy huquqiy asoslarini belgilaydi. Unda ipoteka shartnomalarining tuzilishi, garovga qo'yilgan mulkning huquqiy holati, tomonlarning huquq va majburiyatlari belgilab qo'yilgan.

5. Ipoteka kreditlash bo'yicha normativ hujjatlar: O'zbekiston Markaziy Banki va boshqa tegishli organlar tomonidan qabul qilingan normativ hujjatlar ham ipoteka kreditlash jarayonini tartibga soladi. Bu hujjatlar orqali kreditlash shartlari, garov mulkning baholanish tartibi va boshqa muhim jihatlar belgilab qo'yiladi.

6. Notarial amaliyotlar: Ipoteka kreditlash shartnomalari notarial tasdiqdan o'tishi zarur. Notarius tomonidan tasdiqlangan shartnoma huquqiy kuchga ega bo'ladi va tomonlar uchun majburiy hisoblanadi.

7. Fuqarolik kodeksi ipoteka kreditlash jarayonida muhim huquqiy hujjat hisoblanadi. Ushbu kodeksda quyidagi masalalar ko'rsatilgan:

- Kredit shartnomalari: Kredit shartnomasining tuzilishi, shartlari va tomonlarning majburiyatlari.
- Garov (ipoteka): Garov mulkining baholanishi, garovga qo'yilish tartibi va shartlari.
- Qarzdorning huquq va majburiyatlari: Qarzdorning kredit bo'yicha to'lovlarni amalga oshirish majburiyatlari.

Tijorat banklarida ipoteka kreditlash amaliyotini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun yuqoridagi huquqiy asoslarni to'liq bilish va ularga amal qilish zarur. Bu esa nafaqat banklar uchun, balki kredit oluvchilar uchun ham muhimdir, chunki huquqiy jihatlar tushunib olinishi va ularga rioya qilinishi orqali kelgusida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizolar oldini olish mumkin bo'ladi.

Ipoteka kreditlash amaliyoti O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishi va aholining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ipoteka kreditlari orqali aholining uy-joy muammolarini hal qilish va mulkka ega bo'lish imkoniyatlari kengayadi. Shu bilan birga, ipoteka kreditlash amaliyotini huquqiy jihatdan to'g'ri tartibga solish va unga amal qilish kredit beruvchi banklar va kredit oluvchilar uchun ham foydali hisoblanadi.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, ipoteka kreditlash jarayonining huquqiy asoslarini to'g'ri tushunish va ularga rioya qilish nafaqat banklar, balki kredit oluvchilar uchun ham muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. "Bank va bank faoliyati haqida" O'zbekiston Respublikasi qonuni.
2. "Ipoteka to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi qonuni.
3. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Bankining normativ hujjatlari.

3. G'ulomov S., Karimov A. "Bank huquqi asoslari". Toshkent: Adolat, 2018.
4. Mustafoyev B. "Kreditlash amaliyoti va bank ishi". Toshkent: O'qituvchi, 2020.
5. "O'zbekiston Respublikasida ipoteka kreditlash amaliyotining huquqiy asoslari". Toshkent: Yuridik adabiyotlar, 2019.